

4th European Congress of Health Sciences

September 7-8, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-8

doi: 10.5281/zenodo.13716419

Desafios no Diagnóstico e Tratamento de Apendicite Aguda em Crianças

- 1 José Fernando Kawaguti Fernandes
- 2 Laura Dias Bakonyi
- 3 Sabrina Carvalho Miname
- 4 Vitória Maria Sani Moraes

RESUMO

A apendicite aguda é a causa mais frequente de cirurgia emergencial em crianças, e pode ser classificada como não complicada ou complicada. Crianças apresentam certa dificuldade em expressar os sintomas, principalmente as menores de 04 anos, o que torna o diagnóstico tardio e com forte tendência a complicações do quadro. Apesar da dificuldade no diagnóstico, existem fatores sugestivos para complicações e escores para agilizar o diagnóstico, bem como exames de imagem. A criança com apendicite aguda confirmada deve ser submetida à apendicectomia, cuja escolha da técnica depende se o quadro é complicado ou não, habilidade do cirurgião, orçamento que a família do paciente pode pagar e o risco x benefício em cada caso, uma vez que todo procedimento cirúrgico tem riscos pré, intra e pós operatórios.

Palavras-chave: “apendicectomia” “apendicite aguda” “pediatria”.

INTRODUÇÃO

A apendicite aguda é a causa mais frequente de cirurgia emergencial em crianças. A etiologia do quadro é, na maioria das vezes, obstrução da luz apendicular por um fecalito, no entanto, crianças podem desenvolver apendicite a partir da hiperplasia linfoide. A forma aguda pode ser classificada como não complicada ou complicada: a não complicada é caracterizada pela inflamação inicial do apêndice, sem sinais de necrose ou perfuração, já a complicada pode apresentar necrose, abscesso, flegmão e/ou perfuração. ¹

O pico de incidência de apendicite aguda é entre 10-20 anos, sendo raro em bebês e ainda mais em neonatos. Em crianças menores de 04 anos, estão presentes características próprias da infância: omento menos desenvolvido e menor capacidade de definir os sintomas, levando ao atraso no diagnóstico, e conseqüentemente, aumento do risco de complicações. ^{2 7}

Figura 01. Fonte: imagem autoral ^{2 7 8}

4th European Congress of Health Sciences

September 7-8, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-8 (continue)

Uma vez perfurado, a criança pode apresentar diarreia e sintomas respiratórios, pois o extravasamento de conteúdo apendicular leva à peritonite, que irrita o cólon e promove elevação diafragmática. Além disso, a contaminação do peritônio pode evoluir com formação de líquido como reação ao processo inflamatório: inicialmente claro, evoluindo para formação de grumos e pus. Isso tende a se estender por toda a cavidade abdominal formando abscessos, e dessa forma o omento tenta bloquear as alças intestinais que estão inflamadas (plastrão apendicular).²

Considerando a dificuldade em diagnosticar um quadro de apendicite aguda, vale ressaltar os fatores sugestivos para complicações do quadro: abaixo de 12 anos, presença de febre e descompressão brusca positiva. A fim de evitar complicações e agilizar o diagnóstico, foram desenvolvidos os escores de Alvarado e AIR, inicialmente proposto para pacientes adultos, mas com significância estatística também em crianças.

Figura 02. Fonte: esquerda¹¹ e direita¹²

Quadro 1

Escore de Alvarado.

Sintomas	Migração da dor	1
	Anorexia	1
	Náusea e/ou vômitos	1
Sinais	Defesa de parede no quadrante inferior direito do abdome	2
	Dor à descompressão	1
	Elevação da temperatura	1
Laboratório	Leucocitose	2
	Desvio à esquerda	1
Total		10

TABELA 1 - Escore da Appendicitis Inflammatory Response (AIR)

Diagnóstico	Escore
Vômitos	1
Dor em FID	1
Defesa abdominal	
Leve	1
Moderada	2
Severa	3
Temperatura > 38,5o C	1
Percentual de segmentados	
70-84%	1
> 85%	2
Leucócitos	
> 10.0-14.9 x 10 ⁹ /l	1
> 15.0 x 10 ⁹ /l	2
PCR	
10-49 g/l	1
> 50 g/l	2

AIR: soma 0-4=baixa probabilidade; soma 5-8=moderada probabilidade; soma 9-12=alta probabilidade; FID=fossa ilíaca direita; PCR=proteína C reativa.

4th European Congress of Health Sciences

September 7-8, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-8 (continue)

Apesar do diagnóstico ser clínico, existe um achado radiológico patognomônico da doença: presença do fecalito em radiografia de abdome. O raio X, no entanto, não é a primeira escolha de exame de imagem em crianças por conter radiação, e a alternativa mais utilizada é a ultrassonografia, que confirma o diagnóstico se: volume > 6mm, imagem de fundo cego, parede espessada, apendicite visível e/ou presença de líquido periapendicular.

Figura 03. Fonte: Tratado de pediatria / organização Sociedade Brasileira de Pediatria. - 5. ed.

APENDICECTOMIA ABERTA X LAPAROSCÓPICA

Até a última década, a apendicite complicada era considerada uma emergência cirúrgica, e a não complicada, uma urgência. Entretanto, a antibioticoterapia preventiva, no esquema gentamicina+metronidazol ou ampicilina+clindamicina ou ceftriaxona +metronidazol, tem sido capaz de tornar a apendicectomia em casos não complicados um pouco menos urgente.⁹

O padrão ouro é estabilizar o paciente e submetê-lo à apendicectomia, que pode ser aberta (AA), pela técnica descrita por Charles McBurney, ou via laparoscópica (AL), sendo a última uma opção relativamente nova, que visa ser igualmente eficaz e menos invasiva.¹

4th European Congress of Health Sciences

September 7-8, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-8 (continue)

Figura 04. Fonte:imagem autoral

	Apendicectomia Laparoscópica	Apendicectomia Aberta
Tempo internação	Menos tempo de internação	Maior tempo de internação
Antibiótico	Menor necessidade de uso de antibiótico	Maior necessidade de uso de antibiótico
Custo	Maior custo	Menor custo
Dor pós-operatório	Menos dor no pós-operatório	Mais dor no pós-operatório
Taxa infecção ferida operatória	3%	8%
Perda de sangue	Menor chance de perda de sangue	Maior chance de perda de sangue
Complicações se apendicite perfurada	Mais complicações pós-operatórias, aumentando, por exemplo, a possibilidade de sepse	Menos complicações pós-operatórias
Complicações Intraoperatórias	Sangramento por trauma vascular ou danos a órgãos adjacentes ao apêndice, como intestino delgado, cólon, ureteres ou bexiga	Sangramento por trauma vascular ou danos a órgãos adjacentes ao apêndice, como intestino delgado, cólon, ureteres ou bexiga
Complicações pós-operatórias	Infecção da ferida cirúrgica, aderências intestinais (causando obstrução ou dor abdominal crônica)	Infecção da ferida cirúrgica, aderências intestinais (causando obstrução ou dor abdominal crônica), abscesso, hérnia, fístulas

Como apresentado na figura 04, a apendicectomia laparoscópica é uma opção eficaz no tratamento de apendicite aguda na faixa etária pediátrica, entretanto, não é a mais recomendada nos casos de perfuração - principal evolução da apendicite aguda com diagnóstico tardio. ⁶

A análise comparativa de AA e AL tem sido foco de muitas pesquisas nos últimos anos, principalmente em adultos. Em crianças, o diagnóstico é difícil e por isso, a escolha do método cirúrgico deve ser feita com cautela, analisando caso a caso. ⁶

4th European Congress of Health Sciences

September 7-8, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-8 (continue)

MÉTODOS

Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada nas fontes Google Acadêmico, Lilacs, Biblioteca Digital Brasileira de Teses (BDBT), Tratado de Pediatria (SBP 5a ed) e Cirurgia Pediátrica (Ashcraft) com as seguintes palavras-chave: “apendicectomia” “apendicite aguda” e “pediatria”. A partir da pesquisa, foram selecionados 12 artigos de acordo a partir dos seguintes critérios: publicação entre 2019 e 2024, relevância ao tema, idioma português ou inglês e acesso livre.

DISCUSSÃO

A apendicite aguda é a causa mais frequente de cirurgia emergencial em crianças ¹, o que torna a discussão extremamente relevante nos dias de hoje. Crianças apresentam certa dificuldade em expressar os sintomas, o que torna o diagnóstico tardio e com forte tendência a complicações do quadro. ²

Além disso, a apresentação clínica é inespecífica, e sintomas como diarreia e disúria podem levar a erros diagnósticos, que variam de 12 a 57% em crianças menores de 12 anos.⁸ É importante ressaltar que um único sinal ou sintoma, seja na história ou exame físico, pode diagnosticar ou excluir de forma confiável o diagnóstico de apendicite.²

Os desafios no atendimento de uma criança com dor abdominal não param por aí. As complicações podem ser antes, durante ou após a apendicectomia, cuja performance depende de alguns fatores: se o quadro é complicado ou não, habilidade do cirurgião na técnica, orçamento que a família do paciente pode pagar e o risco x benefício em cada caso. ⁶ Portanto, a apendicite aguda na infância é um tema que deve ser salientado, a fim de realizar o diagnóstico com antecedência, buscando promover diagnóstico precoce, cirurgia segura, recuperação adequada, saúde e bem estar da criança.

CONCLUSÃO

Neste trabalho abordamos os desafios do diagnóstico da apendicite aguda em crianças, uma vez que essa condição é uma causa significativa de cirurgias emergenciais na população pediátrica. Para isso, consideramos que, principalmente no início da infância, as crianças não expressam de maneira adequada as características da dor e dependem de terceiros para relatar a evolução do quadro. Além dos sinais e sintomas serem inespecíficos e confluentes com outras patologias, ao exame físico, são pouco colaborativos, o que aumenta o risco de diagnóstico tardio e complicações. A fim de agilizar o diagnóstico, são sugeridos os exames de imagem (raio-X e ultrassonografia de abdome) e escores como Alvarado e AIR, possibilitando um melhor atendimento dos infantes e um tratamento mais rápido. Assim, a discussão abordada ressalta a importância de promover saúde e bem estar da criança, do período pré ao pós operatório.